

“RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISH VA TATBIQ ETISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR” respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

• Inson nazorati va etik me’yorlar: SI texnologiyalarining ta’lim jarayonidagi qo’llanilishi inson nazorati ostida bo’lishi, etik me’yorlarga rioya qilinishi lozim. Bu ta’lim jarayonining insonparvar va adolatli bo’lishini ta’minlaydi.

Shuningdek, bu jarayonda SI texnologiyalarining tarbiyaviy imkoniyatlaridan ham umumli foydalanish mumkin. Ya’ni:

• Talabalarni individual tarzda tarbiyalash va ularning axloqiy ko’nikmalarini rivojlantirishda SI vositalari samarali bo’lishi mumkin.

• SI yordamida o’quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan ta’lim dasturlari ishlab chiqilishi, baholash va fikr-mulohazalar samaradorligi oshirilishi mumkin.

• Raqamli sinflarda o’quvchilar va o’qituvchilar o’rtasida samarali muloqot va ijtimoiy platformalar yaratish imkoniyatlari mavjud.

Xulosa

Ta’limda sun’iy intellektdan foydalanishda tarbiya va axloq me’yorlari insoniylik, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, raqamli axloq va ongli intizomga asoslangan bo’lishi kerak. SI texnologiyalari ta’lim jarayonini yanada samarali, individual va axloqiy jihatdan to’g’ri shakllantirish imkonini beradi, ammo inson nazorati va etik me’yorlar doimo saqlanishi zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.02.2021 y. dagi “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4996-son Qarori (<https://lex.uz/docs/-5297046>)
2. Toshpo‘lotov Sh.E. Sun'iy intellektdan foydalanish me'yorlari, muammolar va istiqbollar. <https://yuz.uz/uz/news/suniy-intellektdan-foydalanish-meyorlari-muammolar-va-istiqbollar>
3. Axmadaliyeva, D. (2025). SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI AXLOQ: ZAMONAVIY TALABALAR UCHUN YANGI TARBIYA MODEL. *Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal*, 2(4.2), 183–185. <https://cyberleninka.ru/article/n/sun-iy-intelekt-va-uning-ta-limdagi-muhim-ahamiyati>
4. Nasriddinov A. (2023). “Raqamli axloq va yoshlar tarbiyasi: imkoniyatlar va xavf-xatarlar”, *Ilm va taraqqiyot*, №2, 34–38.
5. UNESCO (2021). *AI and Ethics in Higher Education: Challenges and Recommendations*. Paris: UNESCO Publishing.
6. Baydullayev A.S. Tayrov K.B. Serikova A.A. “TA’LIMDA SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI” <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/download/40798/25966/43256>
7. Bowen J.A., Watson E.C. “*Teaching with AI A PRACTICAL GUIDE TO A NEW ERA OF HUMAN LEARNING*” JOHNS HOPKINS UNIVERSITY PRESS.

TARBIYAVIY KONTENTLAR YARATISHNI TIZIMLASHTIRISH

Saydaliyev Abbosxon Ibroximxon o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, Milliy tarbiyaning raqamli pedagogik ta’minoti ilmiy tadqiqot bo‘limi Katta ilmiy xodimi

Annotatsiya. Maqolada kontent va uning turlari haqida qisqa ma’lumot berib o‘tiladi. Shuningdek, zamonaviy kontentlar yaratish strategiyasi haqida muallif o‘z fikrlarini bayon etadi va

shu bilan birga zamonaviy kontentlarning yaratilishini tizimli hamda ilmiy-tahliliy asosda olib borish, ishga yondashuv professional tarzda bo‘lishi lozimligi haqida o‘z takliflarini ilgari suradi.

Kalit so‘zlar: kontent, tizim, matn, grafika, video, milliy, ijtimoiy tarmoq, ijod, iste‘mol, mahsulot, jamoa, ssenariy, targ‘ibot.

Аннотация. В статье кратко описывается контент и его виды. Также автор излагает свои мысли о стратегии создания современного контента и вместе с тем выдвигает свои предложения о том, что создание современного контента должно осуществляться на системной и научно-аналитической основе, подход к работе должен быть профессиональным.

Ключевые слова: контент, система, текст, графика, видео, национальный, социальная сеть, творчество, потребление, продукт, команда, сценарий, продвижение.

Abstract. The article provides a brief overview of content and its types. The author also expresses his opinion on the strategy of creating modern content and at the same time puts forward his proposals on the need to conduct the creation of modern content on a systematic and scientific-analytical basis, and the approach to work should be professional.

Keywords: content, system, text, graphics, video, national, social network, creativity, consumption, product, team, script, promotion.

Kontent - bu veb-sahifalarning, ijtimoiy tarmoqlarning, messenjerlardagi kanallarning va turli dasturlarning tarkibiy qismi deyish mumkin. Biz har kuni kontentga duch kelamiz: bular YouTube tarmog‘idagi videolar, yangiliklar, mualliflik telegram kanallaridagi postlar, korporativ bloglardagi maqolalar.

Kontentni turli belgilarga ko‘ra tasniflash mumkin.

Matnli. Bunday format ko‘plab resurslar uchun asosiy hisoblanadi hamda bu formatga yangilik, maqola, intervyu kabilarni misol qilish mumkin.

Grafik. Tasvir, fotosurat, illyustratsiya, infografika va axborotni vizual taqdim etishning boshqa usullarini kiritish mumkin. Ko‘pincha grafika matnli materiallarni to‘ldiradi, biroq asosiy format bo‘lishi ham mumkin.

Video. Turli mazmun va hajmga ega roliklar.

Audio. Intervyu, musiqa, podkast va boshqalar.

Videokontent - bu video formatidagi har qanday ma‘lumot: reklama roliklari, intervyular, video sharhlar.

Bolalar uchun mo‘ljallangan videokontentlar, umuman olganda har qanday videokontent ham bir ijod mahsuli desak adashmagan bo‘lamiz. Chunki videokontent yaratilar ekan uning yaratuvchisi hayolida g‘oyani o‘ylaydi, fikr va mulohaza yuritadi. Kontentni yaratganidan so‘ng esa undan qandaydur bir natija kutadi. Hozirgi bizning internet zamonimizda videokontentlar kundalik iste‘mol mahsulotiga aylanib qolganini hisobga olsak, ushbu ijodiy faoliyat bilan shug‘ullanuvchilar ko‘pchilikni tashkil qilmoqda. Ammo bu ijod mahsuli qay darajada foydali va manfatali bo‘lmoqda? Milliylikimiz, urf-odatlarimiz va qadriyatlarimizni qanchalik darajada aks ettirmoqda? Yoshlar uchun ilmiy va fikriy jihatdan nima bermoqda? Turli bema‘ni kontentlarga alternative bo‘la oladigan sifatli va filtrdan o‘tkazilgan kontentlar yetalimi? Degan savollar tug‘iladi. Bu savollarni javoblash va yechim berish uchun birmuncha ishlar tashkil etilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 183-qarori (keying o‘rinlarda 183-qaror) ham aynan sifatli va yoshlarni ma‘naviy-axloqiy jihatdan to‘g‘ri tarbiyalashga qaratilgan va milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarni va eng

asosiysi o‘zlikni anglashga yo‘naltirilgan kontentlar ishlab chiqish vazifasini samarali tashkil etishga qaratilgan ishlarni amalga oshirishni nazarda tutadi. Bu masala hozirda zamon talabi bo‘lib qolmoqda. Qisqa videolar, harakatli animatsion filmlar, e‘tiborni jalb etuvchi videokontentlar virtual olamning asoiy iste‘mol mahsulotiga aylanib qoldi.

Bizning fikrimizcha kontent yaratish uch bosqichda amalga oshirilishi kerak.

Birinchisi. Yaxshi ssenariy. Ya‘ni ijodiy jamoa tomonidan ishlab chiqiladigan va sifatli ssenariyalar tayyorlash. Bu jamoa tarkibida olimlar, ziyolilar, ota-onalar, o‘qituvchilar, mahalla raislari bo‘lishi ham maqsadga muvofiq. Ushbu toifalar bugungi zamon talabiga turli fokuslardan baho bera olishi, talab darajalarini aniqlay olishi va yoshlar kelajagiga befarq emasligi bilan ajralib turadi. Xususan, 183-qarorda ham ekspertlar guruhi bo‘lishi va kontentlar g‘oyasi, mazmun mohiyatini ko‘rib chiqishi belgilangan. Biz ham sifatli ssenariy bo‘lishi uchun maxsus ekspertlardan iborat ijodiy guruh dastlabki boshqichni amalga oshirishi muhim va zarur deb hisoblaymiz. Chunki uyni ham bittada qurib ketilmaydi. Avval uni qurishdan maqsad nima? Nimaga xizmat qiladi? Shularni aniqlash va poydevorini mustahkam qilib olish muhim. Biz nazarda tutgan ijodiy guruhni ham vazifasi shundan iborat. Chunki ular internetni egallab boryotgan turli xil kontentlarga alternativ bo‘la oladigan va sifatli kontentlar g‘oyasini ishlab chiqishlari hamda uni suratga oluvchilar jamoasiga taqdim eta olishi kerak.

Ikkinchisi. Sifatli videomahsulot. Ushbu ikkinchi ijodiy guruhda esa zamonaviy texnologiyalar bilan qurollangan texnik jamoa bo‘lmog‘i kerak. Ular ssenariy asosida sifatli videokontentni suratga olish, montaj, turli effektalar, turli yosh toifalarini jalb qila oladigan, ta‘sir qiladigan mahsulot suratga olishlari lozim. Albatta, bu uchun tajribali mutaxassislar, o‘z ishini ustalarini jalb qilish muhim hisoblanadi. Chunki ushbu jamoa yuqorida biz misol tariqasida keltirgan uyning poydevori ustiga uyni bino qilishadi. Uy mustahkam bo‘lsagina unda yashovchilar huzur bilan foydalanadi. Aytaylik yaxshi ssenariy bo‘ldi, yaxshi videokontentlar suratga olindi endi ularni ommalashtirish kerak. 183-qaror 9-bandida ham bolalar uchun videokontentlarni muntazam e‘firg uzatib boorish uchun “Bolajon” telekanalini imkoniyatlarini o‘rganish belgilangan. Bizningcha ham ommalashtirish masalaning burilish nuqtasi.

Uchinchisi. Targ‘ibotchilar. Televideniya targ‘ibot ishlarida o‘ziga yarasha samarali maydon hisoblanadi. Shu bilan birga hozirda ko‘plab yoshlar internet tarmog‘idan foydalanishlarini hisobga olgan holda YouTube, Facebook, Telegram kabi mashhur platformalarda kontentlarni samarali ommalashtirish muhim deb o‘ylaymiz. Katta auditoriyalarda ommalashtirish chora-tadbirlari ham ahamiyatli. Bundan tashqari qisqa-qisqa short videokontentlar sonini ham ko‘paytirish lozim. Hozir internetda biz nazarda tutgan shakldagi videolarga ko‘zimiz tushishi mumkin. Biz aytgandek tizimli tayyorlangan videolarni ham shu uslubda ommalashtirish kerak deb o‘ylaymiz. Instagram va YouTube kabi platformalarda qisqa videolar ko‘p tomosha qilinadi. Yoshlar uchun mo‘ljallangan videokontentlarni ham katta auditoriyali kanallarda, mashhur blogerlar bilan hamkorlikda ommalashtirish samarali bo‘ladi. Chunki internetdagi mashhur blogerlar ham yoshlar uchun mo‘ljallangan videokontentlarni o‘z sahifasiga joylasa, yoki boshqa manbaadan ulashsa, ularni kuzatuvchi kattaroq yoshdagi auditoriya ham tomosha qiladi. Ko‘rilish va likelar soni ortsa ommalashish algoritmgiga muvofiq internetda kengroq tarqaladi.

Yuqorida yozilganlar sodda va jo‘n ko‘rinishi mumkindir. Lekin biz ushbu fikrlar orqali bir ipga tizilgan marvariddek, ishning tartibli va puxta hamda professionallar jamoasi tomonidan amalga oshirilishi lozimligini ilgari surmoqchimiz. Bundan tashqari masalani ilmiy jihatdan ham zamon talabi darajasida bo‘lishi tarafdorimiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, PQ-183-son. Bolalar uchun mo‘ljallangan milliy kontentlar yaratish va ularni ommalashtirishni qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida. <https://lex.uz/uz/docs/-7528758>
2. <https://www.unisender.com/ru/glossary/chto-takoe-kontent-kak-on-privlekaet-vnimanie-auditorii/#anchor-1>

**TARBIYA FANIDA O‘QUVCHILARNI RAQAMLI KONTENTLAR BILAN ISHLASHGA
JALB ETISHDA LOYIHAVIY TA’LIM YONDASHUVINING ROLI**

Jumabayev Amir Darmenbay uli

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada tarbiya fanida o‘quvchilarni raqamli kontentlar bilan ishlashga jalb etishda loyihaviy ta’lim yondashuvining o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan. Zamonaviy raqamli muhitda axloqiy tarbiya vositalarining ta’siri o‘quvchilarning ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Maqolada loyihaviy yondashuv orqali o‘quvchilarning axloqiy qadriyatlarini anglash, ularni real hayotga tadbiq etish, raqamli savodxonlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari ko‘rsatib berilgan. Shuningdek, raqamli vositalar yordamida axloqiy tarbiyani samarali tashkil etishning shakl va usublari, ularning o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishdagi o‘rni yoritilgan*

***Kalit so‘zlar:** “Tarbiya” fani, loyihaviy ta’lim, raqamli kontent, axloqiy tarbiya, ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalar, o‘quvchi faolligi, raqamli savodxonlik, axloqiy qadriyatlar, innovatsion ta’lim, tanqidiy fikrlash.*

Zamonaviy ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar ta’lim mazmuni, shakli va metodikasini tubdan o‘zgartirmoqda. Ayniqsa, tarbiya fanida raqamli vositalar — ya’ni video, animatsiya, interaktiv topshiriqlar, vizual hikoyalar, axloqiy tanlovlarni modellashtiruvchi virtual sahnalar — o‘quvchilarning shaxsiy anglash jarayonlarini faollashtiradi. Bu resurslar o‘quvchilarga axloqiy tushunchalarni nafaqat eslab qolish, balki ularni real hayotdagi vaziyatlarga tadbiq etish imkonini beradi. Bunday kontentlar axloqiy holatlarni jonli obrazlar orqali tasvirlaydi, hissiy ta’sir orqali o‘quvchilarning ichki dunyosiga kirib boradi, ularni chinakam mulohaza yuritishga va shaxsiy pozitsiyasini shakllantirishga undaydi.

Raqamli kontentlar yordamida axloqiy darslar yanada ko‘rgazmali, zamonaviy va hayotga yaqin tus oladi. Masalan, biror animatsion lavha orqali halollik, do‘stlik yoki bag‘rikenglik mavzulari yorqin misollar bilan ko‘rsatilganda, bu o‘quvchilarning ongida chuqur iz qoldiradi. Virtual muhokama platformalari, onlayn testlar yoki vaziyatli o‘yinlar orqali esa ular o‘z qarorlarini axloqiy mezonlar asosida qabul qilishni o‘rganadilar.

Biroq bunday raqamli resurslar faqat tayyor axborot manbai sifatida emas, balki ijodiy faoliyatni rag‘batlantiruvchi vosita sifatida ham ishlatilishi lozim. Aynan shu nuqtada loyihaviy ta’lim yondashuvi katta ahamiyat kasb etadi. Loyiha asosida o‘qitish — o‘quvchini faol, izlanishga qodir, mas’uliyatli va ijodiy fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladigan yondashuvdir. Tarbiya fanida bu yondashuv orqali o‘quvchilar nafaqat mavjud raqamli axloqiy kontentlardan foydalanadi, balki o‘zlari ham shunday materiallarni ishlab chiqishda ishtirok etadilar. Bu esa ularning axloqiy bilimlarini chuqurlashtiribgina qolmay, raqamli savodxonligini, estetik didini va ijtimoiy faolligini ham rivojlantiradi.